

16430/17/1

XVII МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ САСТАНАК
СЛАВИСТА У ВУКОВЕ ДАНЕ

МССЈ

МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП

**ВУК КАРАЏИЋ
И ЊЕГОВО ДЕЛО
У СВОМЕ ВРЕМЕНУ
И ДАНАС**

14—20. септембар 1987.

Београд — Нови Сад — Тршић

МССЈ

БЕОГРАД
НОВИ САД
ТРИШИЋ
14—20. IX 1987.

НАУЧНИ
САСТАНАК
СЛАВИСТА
У ВУКОВЕ
ДАНЕ

17

МССЈ

БЕОГРАД
НОВИ САД
ТРШИЋ
14—20. IX 1987.

НАУЧНИ
САСТАНАК
САДВИСТА
У ВУКОВЕ
ДАНЕ

РЕФЕРАТИ И САОПШТЕЊА

БИБЛИОТЕКА
СЕМНАРА ЗА СЛОВЕНСКИ ЈЕЗИК
И ОПШТУ ЈАН ИСТОРИЈУ
Кат. 16197
Сигл. 16430
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

17

БЕОГРАД 1988.

/1

МЕЂУНАРОДНИ СЛАВИСТИЧКИ ЦЕНТАР

Филолошки факултет, 11000 Београд, Студентски трг 3

У П Р А В А Ц Е Н Т Р А

Управник: проф. др Јован Деретић (Београд). *Заменик управника:* Богдан Терзић, виши лектор (Београд). *Помоћници управника:* проф. др Христо Георгијевски (Београд), мр Перо Ђукановић (Београд). *Секретари:* Светислав Спасић (Београд) и Драгутин Миленковић (Београд). *Чланови Управе:* др Љиљана Суботић (Нови Сад) и мр Хаснија Туно (Приштина).

С А В Е Т Ц Е Н Т Р А

Проф. др Асим Пецо, *председник* (Београд), проф. др Злата Бојовић (Београд), проф. др Ђорђе Трифуновић (Београд), доц. др Божо Ђорић (Београд), проф. др Гордана Јовановић (Београд), проф. др Богољуб Станковић (Београд), проф. др Јелка Ређеп (Нови Сад), проф. др Јован Јерковић (Нови Сад), проф. др Владимир Бован (Приштина), проф. др Дамњан Петровић (Приштина).

**ВУК КАРАЏИЋ И ЊЕГОВО ДЕЛО
У СВОМЕ ВРЕМЕНУ И ДАНАС**

Реферати и саопштења поднећи на Међународном научном скупу Вук Караџић и његово дело у своме времену и данас, који је истовремено био и 17. међународни научни састанак слависта у Вукове дане, одржаном од 14. до 20. септембра 1987. године у Београду и Новом Саду, објављују се у њих сvesака.

Реферати и саопштења распоређени су према основним областима — језик (1. и 2. св.), књижевност (3. и 4. св.), рецепција (5. св.). У њих свесци, међутим, наћи ће се и они прилози који се односе и на друге области Вуковог рада и на специфична виђења њих рада: из ширине и сложености њих теме, као и из жеље организатора Скупа да се Вуково дело и његов живој што свестраније осветле преиспитао је извесан број реферата и саопштења који су ван филолошких дисциплина (историја, историја уметности, право, економија, математика и др.).

У Зборнику се не објављују реферати који су већ штампани или ће бити штампани у другим публикацијама, о чему су сами аутори обавестили редакцију или је она до њих података дошла по сопственом сазнању.

На жалост, сви реферати и саопштења нису достављени на време, што се посебно односи на оне којима је било место у прве четри свеске Зборника. Ти прилози се, без обзира на област којој припадају, штапају у њих свесци.

Како су на Скупу поред великог броја слависта учествовали и чланови Међународног комитета за проучавање словенских култура (МАИРСК), Међународног комитета слависта и Међународне комисије за словенске књижевне језике, њихови реферати и саопштења објављују се на језицима на којима су и поднећи.

Редакција Зборника

ПРВОСЛАВ РАДИЋ (Београд)

СУФИКСИ НЕСЛОВЕНСКОГ ПОРЕКЛА У ВУКОВОМ „СРПСКОМ РЈЕЧНИКУ” ИЗ 1852. ГОДИНЕ

I. Већ је одавно указано на значајно присуство несловенских творбених морфема у јужнословенским језицима. Иако њихово порекло, па ни улога у творбеним системима јужнословенских језика још увек нису у потпуности проучени, низ радова је до данас већ дало значајне резултате у проучавању ових појава¹. Базирајући се на спектру различитих приступа, досадашња истраживања су захватала и различите области ове проблематике, при чему је, што је разумљиво, најчешће доминирало питање порекла и распрострањености појединих творбених морфема. Циљ овога рада је да на основу грађе из Вуковог *Српског рјечника* из 1852. године пружи сумаран преглед несловенских суфикса у српскохрватском језику. Анализа Вукове лексичке грађе спроведена је и са циљем да се истражи однос између присуства несловенских суфикса у Вуковом *Рјечнику*, на једној страни, и савременом српскохрватском, посебно књижевном језику, на другој.

II. С обзиром на своје порекло и распрострањеност несловенски суфиксни инвентар Вуковог *Рјечника* могао би се у основним цртама поделити у три групе.

¹ В. нпр. Max Vasmer, *Die griechischen Lehnwörter im Serbo-Kroatischen*, Abhandlungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften, Nr. 3, Berlin, 1944, стр. VI — 154; Franz Miklosich, *Über die Einwirkung des Türkischen auf die Grammatik des südosteuropäischen Sprachen*, Sitzungberichte der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, Band CXX, Wien, 1889, стр. 1—11; Stanisław Stachowski, *Przyrostki obcego pochodzenia w języku serbochorwackim*, Kraków, 1961, стр. 1—162; Petar Skok, *Leksikologijske studije*, Rad JAZU, Zagreb, 1948, стр. 5—90; Иван Леков, *Разширението на един смесен вид на словообразуване в славянскиите езици*, Славистичен сборник, том I, София, 1958, стр. 1—12; Петя Асенова, *Към характеристиката на балканския езиков съюз (фонемна, морфемна и именна система)*, София, 1984, стр. 177—268; Борис Марков, *Некои хибридни творби во македонскиот јазик*, Македонски јазик, год. VI, кн. 2, Скопје, 1955, стр. 152—164; Борис Марков, *О наставцима -ана, -лија, -лук и -лија*, Наш језик, књ. VIII, св. 5—6, Београд, 1957, стр. 151—170; Асим Пецо, *Творбени процеси у области српскохрватских оријентализама*, Научни састанак слависта у Вукове дане, књ. 16/1, Београд, 1987, стр. 83—92; Асим Пецо, *Турцизми у Вуковим рјечницима*, Београд, 1987, стр. 1—250; Stjepan Babić, *Mješovite tvorenice*, Jezik, br. 5, Zagreb, 1977—78, стр. 129—137; — итд.

1. СУФИКСИ БАЛКАНИСТИЧКОГ ТИПА². Реч је о суфиксима превасходно оријенталног порекла који су у јужнословенске језике доспели углавном посредством турског језика. Ови суфикси представљају најпродуктивнију скупину у *Рјечнику*, чиме у знатној мери одражавају балканистичку природу српскохрватског језика. Њихово присуство је, међутим, у знатној мери условљено приливом већ готових оријенталних изведеница у српскохрватски творбени систем.

а) Суфикс *-џија / -чија* (< тур. *-ci/-çi*) јавља се у око 150 изведеница те представља један од најпродуктивнијих суфикса овога типа. Заступљен је углавном у две семантичке категорије: а) у категорији вршилаца радње: *џбаџија, џниџија* (и *хџниџија*), *асуџија, бардаџија, бџиџија, думџија, кавџија* (и *кафџија*), *конџија* (и *конџија*), *џаџија, симџија, џџија, џуџија, чџија, џиџија* итд.; б) у категорији носилаца особине: *џиџија* (и *хаџија*), *бадаџија, џиџија, кџија, мџија* (и *мџија*), *сеџија, џиџија* итд.

У низу примера суфикс *-џија/-чија* јавља се у тзв. хибридним образовањима у којима учествују и основе српскохрватског језика: *џџија* (и *хџџија*), *џџија, делџија* (и *дилџија, дџџија, џџија*), *кџија, лџија, џџија, џџија* итд.³

б) Суфикси *-ли* и *-лија* (< тур. *-li, -lü, -li*) заступљени су у бројним изведеницама у *Рјечнику*. Суфикс *-ли* је забележен у четрдесетак изведеница са придевским или прилошким значењем: *али, баџли, варакли, дџли, дџли, зџли, ковџли, мџли, самџли, срџли* (и *срџли, срџли*), *срџли, џџли, хаџли, чџли, чоџли, шеџли* итд. У ретким примерима забележено је и учествовање српскохрватских основа у грађењу изведеница овога типа, уп. *џџли, зџли, кџли*. Већина ових примера, међутим, већ у Вуково време представљала је изведенице ограничене употребе. *Рјечник* нам, на пример, показује да је ове изведенице Вук добрим делом ексцерпирео из народне поезије. Разумљиво је, стога, што су овакве изведенице често остајале у оквирима одређених синтагми, односно скамењених форми, које, штавише, налазимо и међу одредницама *Рјечника*, уп. *џли-марама* (и *хџли-махрама*), *џли-џлиџли, кафџли-џџија, сеџли сџли, сџли зџли, џли-мџли* итд.⁴

Суфикс *-лија* представља српскохрватском језику адаптиран турски суфикс *-ли*. У *Рјечнику* се јавља у преко стотину изведеница чија је главна карактеристика поименичавање придевског значења основне речи. Суфикс *-лија* учествује у грађењу неколико семантичких катего-

² Данас је већ постало сасвим јасно да се и творба речи као лингвистичка дисциплина мора равноправно укључити у истраживања балканског језичког савеза. На то пре свега упућује чињеница да се у инвентар заједничких, балканистичких творбених морфема данас може убројати преко двадесет суфикса различитог порекла — турског (тј. оријенталног), грчког, румунског, албанског, па и словенског порекла.

³ Наравно, у грађењу хибридних изведеница, поред српскохрватских основа могу учествовати и друге основе (уп. нпр. у *џџија, корџија, маџија, џџија* итд.).

⁴ На поетску употребу изведеница са суфиксом *-ли* указао је већ Петар Скок у раду: *Leksikologijske studije*, Rad JAZU, Zagreb, 1948, стр. 5—90 (в. под *Turski sufiksi -li u epitetima*, стр. 39—48).

рија, међу којима се посебно истичу: а) категорија носилаца особине: *аџија*, *баџија*, *баџаклија*, *деликанлија*, *џокалија*, *џоџузлија* итд.; б) категорија етника, тј. припадника каквих групација: *Јањоклија*, *Караманлија*, *Будимлија*, *Мисирлија*; *вилаџија*, *јабанлија*, *џашалија* (и *џашајлија*) итд.; в) категорија предмета: *кадифлија*, *кашмије*, *калајлија*, *муамедлија* (и *мухамедлија*), *џазарлија*, *самурлија*, *седџлија*, *шамајлија*, *шећерлија* итд.

У примере хибридне творбе могу се убројати изведенице *џранајлија*, *добраклија*, *дујајлија*, *нџајлија*, — као и *Бџлија*, *Босанлија*, *Нџилија*, *Мосџарлија*, *џрекомџрија* итд.⁵

в) Суфикс -лук (< тур. -luk, -lük, -lik) јавља се у готово стотину изведеница и учествује у грађењу следећих семантичких категорија: а) у категорији апстрактних именица: *џбашилук*, *ашџилук*, *даилук* (и *дахилук*), *делилук*, *дунџерлук*, *душманлук*, *ексиклук*, *зенџилук*, *јекмеџилук*, *јоџунлук*, *кулук*, *мамурлук*, *орџаклук*, *рсузлук*, *џерзџилук*, *шенлук* итд.; б) у категорији предмета: *ајлук*, *алвалук* (и *халвалук*), *башилук*, *бџазлук*, *душџеклук*, *џџилук*, *јорџанлук*, *учкурлук*, *џибуклук*, *џивилук* итд.; в) у категорији простора, тј. у значењу области: *Арнауџилук*, *кадилук*, *кованлук*, *мулалук*, *џашалук*, *сџаилук* (и *сџахилук*) итд.

У примере хибридног образовања могу се убројати изведенице *безобразлук*, *џасјалук*, *џусџаилук*, *џрслук*, *Рџиџанлук* (и *Хрџиџанлук*) итд.⁶

г) Суфикс -иса (< грч. аор. наставак -ισα) јавља се у готово стотину изведених глагола. У већини примера овим се суфиксом изводе глаголи од основа турскога порекла:⁷ *баџисаџи*, *беџенисаџи*, *бојадисаџи*, *будалисаџи*, *вајдисаџи* (се), *дембелисаџи*, *дишџерисаџи*, *думџенисаџи*, *ерџендисаџи* (и *рџендисаџи*, *рџендџендисаџи*), *јеџленисаџи*, *калајисаџи*, *меџанисаџи* (и *меџанисаџи*), *мурлџендисаџи*, *сџвдисаџи*, *џесџџерисаџи*, *џорлајдисаџи*, *џабанисаџи* итд.

Ретко се у *Рјечнику* могу забележити примери са српскохрватском основном, као на пример, *врајдлџисаџи*, *сабџорисаџи*, али је и присуство других, нетурских основа ретко (уп. примере са грчким основама: *џавџлџисаџи*, *џакџнисаџи*, *меџанисаџи* итд.)⁸.

⁵ Семантичка блискост суфикса -џија и -лија може у појединим случајевима условити њихову конкурентност (уп. у *Рјечнику*: *занџџија* и *занџџилија*, *сунџџија* и *сунџџилија*).

⁶ У *Рјечнику* је заступљена и суфиксна варијанта -лак, уп. *јајлак* | *јајлук*, *џџџелак* | *џџџелук*, *џивлак* | *џивилук* (из Црне Горе и Боке).

⁷ Иако грчког порекла, творбена морфема -иса у делу српскохрватских говора посебно је постала продуктивна код глагола оријенталног порекла, када је и образована суфиксна варијанта -диса. У новије пак време суфикс -иса постао је продуктиван у скупу европских глагола, што посебно карактерише источније делове наше језичке територије. (О томе в. код: Petar Skok, *Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika* [под -isa], кпј. I, Zagreb, 1971; Мирјана Јоџић, *Глаголи са суфиксима -иса, -иса, -ова у савременом српскохрватском књижевном језику*, Прилози проучавању језика, књ. 5, Нови Сад, 1969, стр. 121—175; — и др.).

⁸ Насупрот суфиксу -иса, суфикс -оса (< грч. ωσα) се јавља у српскохрватском језику далеко ређе (уп. у *Рјечнику*: *џџџосаџи*, *џџџосаџи*, *џџџосаџи*, *џџџосаџи* — али и *џџџосан*, *џџџосан*).

д) Суфикс -ана (< тур. -hane)⁹ јавља се у *Рјечнику* у двадесетак изведеница које најчешће означавају какав затворени простор или здање. Основе ових изведеница најчешће су оријенталног порекла: *ајсана* (и *хайдана*), *баруџана*, *кречана*, *меана* (и *механа*), *мезилана*, *чивуџана*, *шешана* (и *шишана*, метафор.), *шилбокана* итд., — што указује на чињеницу да је и овде реч о прихватању већ готових облика из турског језика¹⁰.

2. СУФИКСИ ЛОКАЛНОГ ТИПА. Реч је о суфиксима ограничене распрострањености, карактеристичним за поједине периферне српскохрватске говоре. У *Рјечнику* се јављају у малом броју и као непродуктивни. Њихово присуство у *Рјечнику* у непосредној је зависности од степена заступљености појединих дијалеката у Вуковој грађи. У том смислу је, на пример, израженије присуство романских, тј. италијанских суфикса у односу на друге несловенске суфиксе јер је учешће лексике из наших јужнијих крајева, Далмације, Дубровника, Боке и Црне Горе израженије у односу на лексику са осталих периферија српскохрватског језика. Као и у претходном случају, међутим, и овде је пре свега реч о присуству несловенских суфикса у оквиру већ готових изведеница, преузетих из неког од суседних језика.

а) Суфикс -џин (< итал. -in, -ina, -ino) је романског порекла са основном функцијом деминуирања именичких основа, али се његова деминутивност готово више и не осећа с обзиром на то да је ову функцију почео губити већ у италијанском језику¹¹. Вуков *Рјечник* даје нам низ потврда за то, нпр. *кауџин*, *очаџин*, *скаџини*, *фруџин*, *џекџин* итд.

Везивање овога суфикса за словенске основе је незнатно, а у Вуковом *Рјечнику* се може забележити у примерима *врајуџин*, *јрџин* и *јудџин*.

б) Суфикс -џун (< итал. -one, венец. -on) је романског порекла, у основној служби аугментације која се добрим делом изгубила већ на матичном терену¹². Такву ситуацију потврђује и Вуков *Рјечник* примерима типа *бџун*, *каџун*, *џаџун* и сл., али се -џун у *Рјечнику* јавља и као завршетак у низу неизведених речи романског порекла: *арџун*, *барџун*, *бџкун*, *брџун*, *макарџун*, *џиџун* итд. Међутим, завршетак -ун карактерише и један број оријенталних речи из *Рјечника*, као на пример: *зубун*, *каџун*, *кускун*, *мелун*, *чавкун* итд.¹³

⁹ Облик (х)ана доспео је у српскохрватски језик путем персијских и турских сложеница у којима друга компонента, управо (х)ана, значи „кућа” (В. Б. Марков, *О насџавцима -ана, -лија, -лук и -џија*, стр. 153, 154).

¹⁰ Овима се, наравно, не исцрпљује инвентар балканистичких суфикса у Вуковом *Рјечнику*. Балканистички карактер назначује се и за низ других српскохрватских суфикса (нпр. -ија, -оња, -ор, -аћ итд.), од којих поједини иду у ред продуктивнијих суфикса у Вуковом *Рјечнику* (нпр. -ија и -оња).

¹¹ Srđan Musić, *Romanizmi u severo-zapadnoj Boki Kotorskoj*, Filološki fakultet Beogradskog univerziteta, књ. XLI, Београд, 1972, стр. 112.

¹² Исто, стр. 111, 112. В. и: Ivan Popović, *Geschichte der serbokroatischen Sprache*, Wiesbaden 1960, стр. 617.

У појединим радовима суфикси -џун и -џин сматрају се суфиксима словенског порекла (в. Александар Белић, *Савремени српскохрватски књижевни језик, II део: Наука о израћењу речи*, Београд, 1949, стр. 103, 111).

¹³ У *Рјечнику* се могу забележити и други романски суфикси, али се и они јављају у оквиру већ готових изведеница романског порекла.

в) Суфикс -ош (< мађ. -os) јавља се у *Рјечнику* као суфикс или завршетак у низу речи мађарског порекла, претежно у категорији особа: *ајош* (и *хајош*), *добош* (првоб. значење — добошар), *корманош*, *чикош* — али и у другим категоријама, уп. *варош*, *кормош*, *јалош* (тур.-мађ.) — итд.

У појединим примерима завршетак -ош јавља се и у речима оријенталног порекла, уп. *ѿарѿош*, *ћелѿош*¹⁴.

3. СУФИКСИ ЗАПАДНОЕВРОПСКОГ ТИПА. Јављају се у ограниченом броју примера и као непродуктивни. У Вуковом *Рјечнику* налазе се најчешће у оквиру страних речи преузетих пре свега из немачког и италијанског језика. Основна одлика ових суфикса, односно највећег броја основа за које се они везују, је њихово грчко-латинско порекло.

а) Суфикс -ија (< лат. -іо) јавља се у низу изведеница апстрактног или конкретног значења, уп. *дација*, *ешкуција*, *реѿрација*, *шиѿација*. У примерима *варѿација*, *иѿрација*, *ѿерѿација* у творби учествују српскохрватске основе.

б) Суфикс -ор (< лат. -or) јавља се најчешће у категорији вршилаца радње и то у малобројним примерима као *иѿзмаѿор*, *иѿредикаѿор*, *сѿенаѿор*, *иѿиѿор*.

г) Суфикс -ант (< лат. -ans, -antis) забележен је у ретким примерима у значењу вршилаца радње, уп. *комѿндаѿи* и *ребѿелиѿанѿи*.

д) Суфикс -ира (< лат. -age, -ire) забележен је у ретким глаголским изведеницама, уп. *банкрѿиѿраѿи*, *комѿндиѿраѿи* и *иѿиѿудиѿраѿи*¹⁵.

III. И површан преглед несловенских творбених морфема у Вуковом *Рјечнику* упућује на закључак да су оне, улазећи у српскохрватски језик посредством већ готових позајмљеница, превасходно и остајале у таквим оквирима¹⁶. Њихово шире везивање за српскохрватске основе могло се очекивати само у случајевима када су несловенски суфикси у већој мери захватили српскохрватски творбени систем, какав је, посебно у то време, био случај са појединим балканистичким суфиксима.

Значајно је, међутим, у анализи овога типа поћи од чињенице да је Вуков *Рјечник* у највећој могућој мери представљао српскохрватски народни језик. Та чињеница нам у оваквом истраживању даје одговор на многа питања. Тако, на пример, са овог аспекта посматрано, сасвим је јасно због чега је продуктивност оријенталних суфикса у *Рјечнику* најизраженија (уп. и бројност оријентализама уопште), док су западноевропски суфикси (и уопште европеизми) најмање присутни. Буран продор оријентализама у српскохрватски језик обележио је читаву једну епоху¹⁷.

¹⁴ У суфиксе мађарског порекла у појединим радовима убраја се и суфикс -аш, који је један од продуктивнијих суфикса у Вуковом *Рјечнику*. У исто време, међутим, указује се и на могуће турско порекло овог суфикса (в. А. Белић, *Савремени српскохрватски књижевни језик . . .*, 144).

¹⁵ Суфикс -ар, о чијем пореклу постоје различита и врло опречна мишљења у науци, један је од најпродуктивнијих суфикса у Вуковом *Рјечнику*.

¹⁶ Са синхроног аспекта посматрано у једном броју оваквих примера се не може ни говорити о правим изведеницама, с обзиром на то да се у њима више не препознаје однос мотивациона реч — изведеница.

¹⁷ Предвуковски период, на пример, одликовао се изразитим присуством оријентализама против којих се у српској књижевности војвођанског поднебља водио организовани рат (в. код: Мiodrag Поповић, *Ративек — Српски рјечник Вука Ст. Караѿића*, Београд, 1983, стр. 51, 52).

Ипак, многи оријентализми су већ у Вуково време могли бити архаизми, па и стилогени елементи разасути по богатој српскохрватској поезији, коју је Вук у знатној мери ексцерпирео (уп. суфикс *-ли*). Савремени српскохрватски књижевни језик је, колико је то било могуће, оријенталне суфиксе изгнао на периферију књижевнојезичке комуникације, настављајући уосталом Вуков принцип „да се треба трудити и чистити језик од туђи ријечи (. . .) колико се може”¹⁸. То је у новијим условима било утолико лакше јер су значајан духовни и социјални прелом у еволуцији друштва и прихватање новог начина живота створили услове за узмицање оријентализама из језика. Разумљиво је стога што у савременом књижевном језику оријентализми у знатној мери припадају архаизмима, фолклоризмима и провинцијализмима, постајући теме у одређеној књижевнојезичкој сфери и значајна стилогена средства¹⁹.

Такав статус оријентализама утицао је и на њихову прилежност шатровачком говору, што се посебно огледа на плану творбе речи. У *Речнику жаргона* Д. Андрића (Београд, 1976) може се уочити читаво богатство изведеница и творбених типова у којима учествују суфикси *-ија*: *бананија* (мајмун; глупак), *бусирудаија* (глупак; уображенко), *вишаминија* (здрав, одн. крупан младић), *кучкаија* (онај који шета пса), *филмаија* (филмски радник) . . ., уп. у новије време и *сидија* (оболео од сиде, забележ. П. Р.); *-лук*: *зидарлук* (крађа; украдена роба), *крканлук* (обилно једење), *њујалук* (јело), *цујалук* (алкохолно пиће) . . .; *-ана*: *барујана* (зрела жена), *кулана* (затвор), *ћузбекана* (затвор), *челичана* (мишићавост; мишићав мушкарац), *шефкана* (јавна кућа) . . .; *-лија*: *кајаклија* (жена . . .), *рмбалија* (онај ко напорно ради), *рмијалија* (кршан човек), *сиомаклија* (трудница) . . . — итд.

Суфикси западноевропског типа, као уосталом и европеизми у ширем смислу, нису могли бити знатније укључени у Вуков *Рјечник*, с обзиром на саму концепцију *Рјечника*. Сам Вук је, међутим, у својој преписци (па чак и у Предговору првог *Рјечника*) употребљавао бројне европеизме типа *директор*, *реформатор*, *ауторитет*, *директорат*, *јренумерант*, *рецензент*, *јренумерација*, *рецензирајући*, *кријализирајући*, *јренумерирајући* итд. Вук је знао за присуство овакве лексике „и у самим Славенским класическим књигама много заслуженога Раића”²⁰, што је тек у наше време потпуније представљено *Грађом за речник стараних речи у предвуковском јериоду*, В. Михајловића (Нови Сад, I 1972 и II 1974). Ова *Грађа за речник* . . . указала је на чињеницу да су европеизми и у предвуковском периоду били у знатној мери присутни у српскохрватском књижевном језику, иако не увек и довољно адаптирани (уп. *јардисја* / *јвардисја*, *леионист* / *леионистја*, *шајкис* / *шајкаш*, *аресјант* / *аресјанац*, *шолерант* / *шолеранција*, *авторитет* / *ауторитет* / *ауторитет* / *аути-*

¹⁸ Вук Стефановић, *Српски рјечник исјољкован њемачким и латинским ријечма*, Беч, 1818, стр. XX.

¹⁹ В. нпр.: М. Стевановић, *Савремени српскохрватски језик*, I, Београд, 1975, стр. 486, 491; Павле Ивић, *О Вуковом Рјечнику из 1818. године*, Београд, 1966, стр. 141, 142; Stjepan Babić, *Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku*, Zagreb, 1986, стр. 186, 187.

²⁰ Вук Стефановић, *Српски рјечник исјољкован њемачким и латинским ријечма*, Беч, 1818, стр. XX.

ришай итд.)²¹. Надрастајући народну основицу, савремени српскохрватски књижевни језик је европеизме прихватио добрим делом као неминовност, настављајући тиме у извесном смислу континуитет развијан још у предвуковском периоду. Ипак, оваква тенденција се у основним цртама поклапала и са Вуковим ставом о томе да је „боље узети туђу ријеч, која је позната народу, него ли наопако нову градити...”²² Присуство западноевропских суфикса у српскохрватском језику није мимоишло ни сферу шатровачких говора у коме су изведенице са овим суфиксом носиоци посебне конотативне вредности, уп. *буцајтор* (галамција; силеција), *гребајтор* (онај ко се „гребе”), *дрмајтор* (моћник, утицајан човек...), *кокажа* (туча), *њујажа* (јело, једење), *цејажа* (туча; бучна музика), *зезанција* (варање, нервирање некога), *незодација* (незгода) итд. (Д. Андрић, *Речник жаргона*).

*

Основни утисак који се истраживачу намеће у вези са несловенским суфиксима у Вуковом *Рјечнику* управо је значајан раскорак између *Рјечника*, на једној страни, и савременог српскохрватског језика, посебно књижевног, на другој. Такав раскорак био је неминован с обзиром на Вукову концепцију *Рјечника*, тј. с обзиром на тежњу да се домаћој и светској јавности представи речник правог српскохрватског народног језика²³. Такав речник морао је у том тренутку укључити богатство балканистичких суфикса, вековима присутних у народном језику, али је у исто време морао бити крајње пробирљив када је реч о западноевропским суфиксима. Међутим, чини се да је Вук јасно предосећао даље токове у развоју српскохрватског књижевног језика на овом плану, односно оправдавао успостављање и посве другачијег суодноса ових творбених морфема у књижевном језику. То нам не показују само његове мисли о оријентализмима од којих се многи „могу без сваке муке ишћерати из нашег језика”, као ни његова имплицитна тврдња да европеизама има и у „славенским класическим књигама”. То нам у великој мери назначује сам Вуков језик, у првом реду онај који налазимо у његовој богатој преписци²⁴.

²¹ О страним речима у предвуковском периоду, као и међусобном односу домаћих и страних речи в. у раду Драгише Витошевића, *Стране речи ње Вука*, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. 33, св. 2, Нови Сад, 1985, стр. 333—347.

²² Вук Стефановић, *Српски рјечник истакован њемачким и латинским ријечма*, Беч, 1818, стр. XX.

²³ У вези са тим Вук ће у првом *Објавленију о сербскоме речнику* из 1816. године истаћи како „требамо *најџре* [истакао П. Р.] Рџчникъ народнога Сербског’ езыка, у коем’ ће се содержавати само оне рџчи, кое народъ Сербскій употребљава (...).” (*Новине србске*, бр. 88, Беч, 1816. год.)

²⁴ Код Вука је већ уочавана неуједначеност овога типа, посебно на лексичком плану (В. нпр.: Славко Вукомановић, *О Вуковим српским рјечницима*, Књижевност и језик, бр. 1, Београд, 1975, стр. 57).

Prvoslav Radić

LES SUFFIXES D'ORIGINE NON SLAVE DANS LE „DICTIONNAIRE SERBE”
(1852) DE VUK S. KARADŽIĆ

La conception des dictionnaires de Vuk S. Karadžić, tournée vers la langue populaire, est à l'origine de leur grande richesse en „orientalismes” et en suffixes empruntés aux langues orientales. La même conception explique par ailleurs la faible présence des „européanimes” et des suffixes venus des langues d'Europe de l'ouest.

Dans la langue serbo-croate littéraire contemporaine on observe la tendance inverse, c'est-à-dire une disparition de l'usage d'une bonne partie des „orientalismes” et en même temps une pénétration continue des „européanimes”. Ces tendances pouvaient déjà être senties dans la littérature de la période antérieure à Vuk S. Karadžić, mais elles se manifestaient clairement aussi, semble-t-il, dans la langue même de Vuk Karadžić et particulièrement dans son abondante correspondance.